

Ilustración de la relación entre los simuladores del proyecto y las experiencias de la vida real. Fuente: Cortesía del ITCL.

Ilustración de la relación entre los simuladores del proyecto y las experiencias de la vida real. Fuente: Cortesía del ITCL.

Visión general del proyecto

SIMUSAFE pretende mejorar la tecnología de los simuladores de conducción y de simulación del tráfico para evaluar en un entorno seguro la percepción de los riesgos y la toma de decisiones de los usuarios de la carretera:

- Peatones
- Ciclistas
- Motoristas y otros usuarios de vehículos de motor de dos ruedas
- Conductores de coche

Actualmente, los modelos de simuladores de conducción y de simulación del tráfico tienen un uso limitado en los estudios de seguridad, debido al realismo limitado de los comportamientos de los usuarios de la carretera en los modelos.

SIMUSAFE salvará esta brecha recopilando e integrando el origen del comportamiento de los usuarios de la carretera para crear entornos de simulación más realistas. El proyecto se organiza en tres ciclos de investigación.

- En el primero los socios del proyecto recopilarán comportamientos naturales a la hora de conducir diferentes tipos de transporte y caminar en entornos no controlados para elaborar una base de referencia.
- En el segundo recopilaremos respuestas de comportamiento y fisiológicas en condiciones más controladas para conectar el comportamiento de riesgo con el conocimiento.

Las fases de recopilación de datos arriba mencionadas se depurarán, correlacionarán y utilizarán para crear modelos de simulación con varios actores y más realistas.

- En la tercera, SIMUSAFE estudiará los comportamientos y las respuestas de los usuarios de la carretera al conducir diferentes tipos de transporte y caminar en situaciones de alto riesgo y en condiciones de deterioro.

Objetivos del proyecto

Modelización del comportamiento y recopilación de datos:

- Riesgos en los diferentes medios de transporte
- Influencia de la infraestructura y el entorno

Interacción naturalista y simulada de los usuarios de la carretera:

- Análisis del comportamiento al conducir diferentes tipos de transporte para desarrollar experiencias de simulación más realistas
- Investigación en un entorno seguro de usuarios de la carretera multimodales interconectados

Impacto económico y social:

- Identificación temprana de comportamientos arriesgados de los usuarios de la carretera

Modelo vista aérea de giro a la izquierda. Fuente: Cortesía del ITCL.

SIMUSAFE centrará la investigación en las situaciones de transporte más arriesgadas estudiando diseños de carreteras peligrosos y condiciones de conducción alteradas que perjudican con frecuencia a los usuarios de la carretera.

Los resultados previstos del proyecto favorecerán los programas de formación de conductores, nuestra comprensión de la utilidad de los dispositivos de seguridad de los vehículos y la integración más segura de nuevos tipos de vehículos, por ejemplo, los vehículos automáticos.

Simuladores para peatones y conductores. Fuente: Cortesía del ITCL.